

CZU: 347.45/.47

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19949055>

ANULAREA DOBÂNZII ÎN CONTRACTELE DE CREDIT – SANCTIUNE EXCESIVĂ

Vitalie TIHON,
doctor în drept,
avocat, CA „TIHON VITALIE”
ORCID ID: 0000-0003-0511-5563
tihon.vitalie@yahoo.com

Rezumat. Autorul își propune să cerceteze și să dezvolte argumentele relevante pentru analiza caracterului echilibrat al reglementărilor privind nulitatea dobânzilor în contractele de credit încheiate de asociațiile de economii și împrumut. Se investighează evoluția istorică recentă a instituției și evidențiază argumentele din practica CtEDO utile pentru o discuție mai largă asupra sancțiunii menționate. Se invită la regândirea sancțiunii respective, prin prisma necesității asigurării unui just echilibru între interesele consumatorilor de servicii financiare care preiau credite și interesele creditorilor, precum și a depunătorilor de economii. Concluziile care reies din prezentul studiu pot fi extinse asupra băncilor comerciale, care au o modalitate similară de formare a capitalului.

Cuvinte-cheie: dobândă, depunere de economii, credit, împrumut, consumator, asociație de economii și împrumut, nulitate, just echilibru.

CANCELLATION OF INTEREST IN LOAN AGREEMENTS – EXCESSIVE PENALTY

Abstract. The authors aim to examine and develop arguments relevant to analyzing the balanced nature of regulations regarding the nullity of interest in credit agreements concluded by savings and loan associations. The authors investigate the recent historical evolution of the institution and highlight arguments from ECHR case law that are useful for a broader discussion of the aforementioned sanction. The authors call for a reevaluation of this sanction, in light of the need to ensure a fair balance between the interests of financial service consumers who take out loans and the interests of creditors, as well as depositors. The authors believe that the conclusions drawn from this study can be extended to commercial banks, which have a similar method of capital formation

Keywords: interest, savings deposit, credit, loan, consumer, savings and loan association, nullity, fair balance.

Introducere

Autorul cercetează domeniul protecției consumatorilor în raporturile juridice de creditare bancară și nebanară. Își propune să cerceteze chestiunea nulității dobânzilor contractuale excesive, instituită prin Legea 93/2022 [1] ca instituție juridică ce asigură protecția consumatorilor. De asemenea, îmi propun analiza normei privind nulitatea dobânzilor contractuale din perspectiva creditorului, având în vedere necesitatea stabilirii unor reglementări echilibrate. Autorul are în vedere faptul că prin protecția acordată creditorului profesionist se protejează și depunătorii de economii, care la rândul lor la fel sunt consumatori de servicii financiare.

O atenție specială este acordată asociațiilor de economii și împrumut (în continuare - asociații), ca creditor profesionist deoarece unul din autori participă la mecanismele decizionale într-o astfel de asociație și studiul dat are implicații în activitatea practică a autorului respectiv. Autorul consideră că concluziile formate în rezultatul cercetării pot fi extinse și asupra raporturilor de creditare a consumatorilor cu participarea băncilor comerciale, ori acestea au mecanisme similare de formare a capitalului.

Autorul a folosit metoda istorică, metodele logicii formale, analiza și sinteza, metodele sistemică, istorică, teleologică precum și metoda comparației. A cercetat modificările aplicate în timp Legii asociațiilor de economii și împrumut [2].

Autorul consideră că în urmărirea scopului de protecție a consumatorului, nu trebuie să cădem în cealaltă extremă – *a avantajării excesive a consumatorului*. Țin să abordez problema protecției consumatorilor dintr-o perspectivă aparte, și anume prin prisma necesității în mijloace creditare ieftine. Or, un credit ieftin este posibil de promovat în economia națională doar prin aceea că creditorii profesioniști își văd investiția sigură, din punct de vedere legal și neamenințată de excese de orice natură. În acest sens mijloacele plasate în împrumuturi trebuie să fie restituite creditorului, conform clauzelor contractului, în condiții economice care i-ar asigura acestuia un profit suficient pentru a-și întreține activitatea și a-și onora obligațiile față de propriii creditori. Autorul observă că cele mai ieftine credite sunt cele ipotecare, anume având în vedere prezența garanțiilor solide și minimizarea riscurilor.

Pe din altă parte necesitățile consumatorilor nu se rezumă la creditele ipotecare, fiind necesare credite de consum curent, ieftine și accesibile. Asemenea credite trebuie să fie acordate legal de participanți profesioniști la piața de creditare, care să beneficieze de stabilitate și de posibilitatea de a plasa mijloacele în împrumuturi cu condiții considerate optime. Acolo unde piața nu va pune legal la dispoziția consumatorului un bun sau un serviciu, acel bun sau serviciu sau un substituent va fi pus la dispoziția consumatoru-

lui de economia tenebră.

De altfel, fenomenul cămătăriei nu este unul nou și nu este de mirare că este prezent în economie fiindcă în acest segment se întâlnește cererea și oferta care nu pot să se întâlnească pe piața legală. Evoluția contemporană a reglementării dobânzilor la contractele de împrumut încheiate de asociații pornește de la art. 869 Cod Civil adoptat prin Legea 1107/2002 [3], care cerea doar ca rata dobânzii să se afle într-o relație rezonabilă cu rata de refinanțare a BNM. Normele de prudență financiară adoptate prin Hotărârea CNPF nr. 17/8 din 2008 [4, pct. 17], spun că rata dobânzii la împrumuturile acordate de către asociație trebuie să fie stabilită la un nivel suficient pentru a acoperi cheltuielile privind dobânzile la mijloacele financiare atrase, cheltuielile suportate și constituirea și/sau menținerea rezervei instituționale la nivelul minim stabilit.

Codul Civil modernizat prin Legea 133/2018, în art. 1244 include în noțiunea de dobândă atât sumele socotite în bani cu acest titlu, cât și alte prestații, sub orice titlu sau denumire, la care împrumutatul se obligă drept preț al utilizării împrumutului, totodată exclude de la reglementare mărirea dobânzilor practicate de profesioniști, inclusiv asociațiile. Prin Legea 93/2022 au fost modificate prevederile Legii asociațiilor de economii și împrumut fiind incluse limitări ale mărimii dobânzilor la împrumuturile acordate persoanelor fizice care intenționează să beneficieze sau beneficiază de serviciile asociației de economii și împrumut pentru necesități nelegate de activitatea de antreprenor sau de cea profesională. Aceste dobânzi au fost divizate în dobânzi și alte plăți, fiind plafonate dobânzile la 50% anual, iar alte plăți la 0,04% din valoarea împrumutului pe zi. Legea 93/2022 a completat art. 22 a Legii 139/2007 cu alineatul 3, care a instituit, pentru situația depășirii plafoanelor, sancțiunea nulității dobânzilor și plafonarea prestațiilor care pot fi pretinse în baza contractului de împrumut la suma debursată.

Prin Legea 175/2023 [5] a fost inclusă specificarea că alte plăți plafonate la 0,04% din valoarea împrumutului pe zi se referă la termenul de utilizare efectivă a acestuia. Prin Legea 189/2025 [6] au fost abrogate prevederile incluse prin Legea 93/2022 în Legea 139/2007, fiind plasate dobânzile practicate de asociații sub incidența Legii 202/2013 [7]. Această ultimă lege reglementează deja anularea dobânzilor doar dacă profesionistul nu reduce dobânzile la plafonul prevăzut de Lege – mărirea sumei debursate, în urma cererii consumatorului.

După cum am menționat, în scopul protecției consumatorilor de servicii financiare, a fost adoptată Legea 93/2022, apoi Legea 189/2025, ambele cu scopul declarat – de a evita supraîndatorarea debitorilor persoane fizice. Ambele legi plafonează dobânda și alte plăți care pot fi legal percepute de asociații. De asemenea este plafonat costul total al creditului preluat de o

persoană fizică, la suma debursată. Unul dintre efectele legilor numite este, în ipoteza depășirii plafoanelor de către creditori, sancțiunea decăderii din dreptul la revendicarea dobânzii și altor plăți prevăzute în contract (care includ comisioanele, taxele, penalitățile, dobânzile de întârziere și orice alt tip de plată). Efectul legal este nulitatea absolută a dobânzii, contractul de împrumut devenind pe deplin gratuit.

Legea expres limitează încasările la suma debursată, făcând abstracție de rata inflației, ratele BNM, precum și de orice alți indicatori obiectivi. În opinia autorului această sancțiune este una excesivă, nejustificată și necorelată cu mecanismele economiei de piață. Atingerea unor scopuri de ocrotire a unei categorii de persoane nu poate avea loc prin prejudicierea altei categorii de persoane, chiar dacă prima categorie sunt consumatorii. Iar formarea, pentru entitatea financiară, a unei pierderi pe un contract, sau pe o categorie de contracte, va impune piața să crească prețul la alte contracte sau altă categorie de contracte, precum și va stimula economia tenebră să presteze servicii alternative și/sau „neoficiale”.

Dacă în cazul organizațiilor de creditare nebankare, sancțiunea nulității dobânzilor se pliază pe ideea de risc al activității de întreprinzător, apoi în cazul asociațiilor de economii și împrumut această sancțiune depășește cadrul riscului activității de întreprinzător, deoarece asociațiile numite nu sunt societăți comerciale, dar sunt organizații necomerciale cu statut special. În cazul băncilor comerciale sancțiunea nulității dobânzilor la contractele de credit poate genera pierderi considerabile care lovesc în deponenți și stabilitatea financiară a țării.

Observăm că pentru asociații și pentru bănci stabilitatea financiară este importantă în scopul asigurării protecției intereselor deponenților, care la fel sunt consumatori de servicii financiare. Stabilitatea financiară a entităților vizate este un scop social util, care nu poate fi ignorat și nici compromis cu ușurință fără consecințe.

Conform informațiilor publicate de Banca Națională a Moldovei [8], în luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere de 67,8 la sută și au însumat 3 353,1 milioane lei, fiind în creștere cu 25,8 la sută față de luna precedentă. Depozitele atrase în valută au totalizat 1 589,1 milioane lei, înregistrând o creștere cu 76,5 la sută față de luna precedent (pagina BNM, trimitere).

Veniturile asociațiilor și a băncilor comerciale provin din plasarea acestor depozite în credite acordate altor clienți. Lipsirea asociațiilor și a băncilor comerciale de dreptul de a încasa dobânda la împrumuturi le privează de posibilitatea achitării dobânzii la depunerile de economii și depozitele bancare.

Sancțiunea nulității dobânzii are o natură cvasiconfiscatorie, prin care creditorul pierde irevocabil o parte a patrimoniului său, fără a primi ceva în schimb. În general dreptul civil tinde să asigure un just echilibru între drepturile și interesele părților la raportul juridic civil.

În cazul nulității unui contract survine efectul restituției bilaterale. Astfel, în cazul actului juridic nul, nici una din părți nu trebuie să realizeze o îmbogățire pe seama celeilalte părți, prestațiile fiind necesar de restituit.

Ideea de „*pedeapsă*” este specifică ramurilor de drept public (dreptului penal, contravențional etc.) și nu ar trebui să se regăsească în reglementările de drept privat. Un scop al legislației nu poate fi atins cu mijloace disproporționate, ori se încalcă principiile statului de drept și se aduce o ingerință în drepturile ocrotite de Convenția europeană a drepturilor omului [9]. Pentru a fi considerată compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1, ingerința trebuie să îndeplinească anumite criterii: trebuie să respecte principiul legalității și să urmărească un obiectiv legitim prin mijloace proporționale cu obiectivul urmărit [10, punctul 89.].

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 5 din 6 martie 2018 [11, pct. 55], Curtea a subliniat că *în* lipsa unei sancțiuni relativ determinate și a altor mecanisme de individualizare a sancțiunii persoana nu are nici o posibilitate reală și adecvată de a beneficia pe cale judiciară de protejarea drepturilor sale, inclusiv de o sancțiune echitabilă. Individualizarea sancțiunii trebuie să reflecte relația dintre sancțiune (proporția și natura acesteia) și gradul pericolului social al faptei.

Autorii consideră că soluția legislativă cuprinsă în art. 22 alin. (3) a Legii 139/2007 nu asigură un just echilibru între drepturile și interesele părților, deoarece:

- nu ia în considerație gravitatea abaterii;
- nu permite individualizarea sancțiunii;
- nu este raportată la diminuarea valorii banilor restituiți, prin efectul inflației;
- nu are în vedere costul resurselor pentru creditor și marja rămasă la dispoziția creditorului;
- nu ia în vedere alți parametri obiectivi (datele statistice, ratele BNM, rata CHIBOR etc.);
- afectează dreptul de a obține venit și de a valorifica în condiții optime capitalul;
- nu acordă o substituție echivalentă;
- permite debitorului să realizeze o îmbogățire pe seama creditorului (depunătorilor);
- nu exclude de la interdicție dobânzile legale de întârziere, prin ce

stimulează o încălcare continuată a obligațiilor;

- nu permite remedierea situației și evitarea sancțiunii instituite.

Considerăm că la adoptarea Legii nu a fost analizat în modul corespunzător premisa, conform căreia o parte din creditorii și anume asociațiile și parțial băncile comerciale funcționează pe principiu mutual. Aceste entități financiare acumulează depozite și din contul acestor acumulări eliberează credite.

Mijloacele financiare acordate sub formă de credit:

- sunt atrase de la populație sub formă de depozite;
- pentru aceste depozite se plătește dobândă;
- gestiunea depozitelor presupune costuri administrative constante.

Soluția legislativă cvasiconfiscatorie ignoră faptul că costurile reale includ:

- dobânzi plătite deponenților (cost direct al capitalului);
- impactul inflației asupra valorii capitalului (diminuarea valorii banilor);
- chiria spațiilor (sau amortizarea încăperilor proprii);
- cheltuieli operaționale și administrative;
- costuri de conformitate și supraveghere;
- salarii ale personalului și costuri aferente (prime de asigurări medicale, contribuții de asigurări sociale);

- anumite costuri fiscale.

În cazul aplicării sancțiunii nulității dobânzii creditorul pierde integral dobânda contractuală din raportul de împrumut, dar:

- rămâne obligat să plătească dobânzi deponenților;
- suportă integral costurile administrative;
- nu recuperează nici măcar deprecierea monetară cauzată de inflație; iar debitorul:

- utilizează capitalul străin pe perioada contractuală;
- nu suportă costul real al utilizării acestuia;
- beneficiază de folosirea mijloacelor financiare străine fără contra-prestație echivalentă sau măcar minimă.

Se produce astfel o îmbogățire nejustificată a debitorului iar asupra creditorului și, indirect, asupra deponenților se plasează o sarcină economică disproporționată.

Așa o îmbogățire este în mod manifest nejustificată pentru debitor, deoarece dobânda, în mod evident:

- constituie fruct civil al capitalului (este o parte a dreptului la mijloacele bănești);
- produce ca efect menținerea valorii banilor împrumutați (contracarează inflația);
- este o componentă patrimonială protejată constituțional.

În opinia autorilor dreptul de proprietate include dreptul la valorificarea economică a bunului.

Aplicarea sancțiunii anulării dobânzilor:

- lipsește pe creditor de fructul capitalului său și îi afectează substanța dreptului de proprietate;

- are efect de anulare totală a remunerării, fiind în esență imprevizibilă;
- generează o pierdere majoră independent de gravitatea abaterii.

Mai mult, capitalul utilizat, în cazul băncilor și asociațiilor de economii și împrumut nu este capital speculativ propriu, ci este format din mijloace atrase de la deponenți, cu obligație de restituire și remunerare, prin plata dobânzii la depuneri. Așadar, ingerința statului, prin anularea „totală” a dobânzilor, afectează substanța dreptului patrimonial și lovește în mai multe persoane de bună-credință. Entitățile financiare își văd amenințată stabilitatea financiară iar deponenții își văd amenințată posibilitatea rambursării depunerilor plasate.

Pentru entitatea financiară, dobânzile percepute la credite servesc fond pentru compensarea cheltuielilor curente precum și pentru achitarea dobânzilor la depunerile de economii. Anularea „totală” a dobânzilor la credite generează un dezechilibru considerabil și nejustificat între drepturile și obligațiile părților. Restituirea unor mijloace prin plata unui împrumut în rate, pe parcursul unei perioade de timp dezavantajează considerabil și nejustificat pe creditor, ori în timp acele mijloace sunt devalorizate prin efectul inflației.

Proprietatea creditorului, sub forma creanței certe de încasare a dobânzilor nu trebuie să fie „anulată” ori, așa o „anulare”, vine în detrimentul deponenților, care își văd periclitată drepturile lor la proprietate. Legislația Republicii Moldova este axată pe ideea de stabilire a unui just echilibru între drepturile și obligațiile participanților la raporturile juridice și nu admite avantajarea excesivă a unei părți la raportul juridic, în detrimentul celeilalte părți.

Creditorii au anumite costuri de activitate, sub forma dobânzilor la depozite și cheltuielilor administrative, care includ salariile angajaților, costuri care se recuperează din contul dobânzilor la împrumuturi. Iar debitorul care și-a asumat plata unor mijloace financiare cu dobândă nu trebuie să fie avantajat în detrimentul acestor două mari categorii – salariații și deponenții entităților financiare, parte a economiei și ei (parte a circuitului civil/economic).

Autorul de principiu nu pun la îndoială dreptul autorităților de a interveni în economie prin mijloace specifice, inclusiv de a plafona dobânzile la împrumuturi. Totuși o intervenție în asemenea raporturi juridice trebuie să fie una judicioasă și bine calculată. După cum a reținut Curtea Europeană a Drepturilor Omului „Pentru a fi compatibilă cu regula generală enunțată la prima teză a primului paragraf din art. 1 din Protocolul nr. 1, o ingerință

în dreptul la respectarea „*bunurilor*”, în afară de faptul că trebuie să fie prevăzută de lege și în interesul public, trebuie să asigure un „*just echilibru*” între cerințele de interes general ale comunității și cerințele privind protecția drepturilor fundamentale ale persoanei [10, pct. 156].”

În coraport cu reglementările aplicabile unei entități financiare urmează să fie puse pe cântar atât drepturile beneficiarilor de credit, cât și drepturile deponenților, care la fel sunt consumatori de servicii financiare. Or, avantajarea primei categorii, prin anularea dobânzilor la împrumuturi, lipsește entitatea financiară de fondurile necesare pentru rambursarea depozitelor și pentru achitarea salariilor.

De asemenea se neagă importanța și rolul social al serviciilor prestate. Nu în ultimul rând vrem să trecem în revistă o comparație cu regimul juridic general, instituit de art. 1244 Cod civil. Norma juridică generală admite reducerea dobânzii la un plafon, o nulitate parțială și un mecanism de ajustare proporțională.

Pe când reglementările Legii 93/2022 introduc un regim sancționator radical diferit – o suprimare integrală a dobânzii, fără mecanism de reducere proporțională și fără individualizare. Această diferență nu este justificată prin natura juridică a contractului, care rămâne unul de împrumut. Se creează astfel o incoerență normativă gravă între dreptul comun și regimul special.

Măsura este neproporțională cu abaterile sancționate. La caz, având în vedere efectele inflației, depășirea plafonului stabilit de lege, poate să fie una ne semnificativă în raport cu inflația, sau chiar să lipsească. În condițiile fluctuației inflației în perioada ianuarie 2022 – ianuarie 2026 între 34,6% în octombrie 2022 și 4,9% în ianuarie 2026, prevederea legală nu este ancorată la nici un mecanism de referință obiectiv [12].

Proiectul de act legislativ, care a devenit ulterior Legea 93/2022 a intrat în Parlament la data de 16 decembrie 2021, atunci când rata inflației constituia 13,94% anual. Pentru perioada imediat anterioară, pentru care era deja cunoscută rata inflației, adică luna noiembrie 2021, în care prezumtiv proiectul de act legislativ a fost elaborat, rata inflației constituia 12,44% anual. Iar inflația pentru luna octombrie 2022, deja constituia 34,62%.

Normele citate și sancțiunea nu iau în considerație rata inflației, care este un indicator economic obiectiv și determină în esență rentabilitatea unui împrumut. Nu credem că este o soluție echitabilă stabilirea unui plafon al dobânzii absolut determinat de 50% anual, față de care inflația este de 69,24 %.

O problemă aparte constituie lipsa posibilității analizei abaterii, din punct de vedere al circumstanțelor concrete în care a fost admisă. Sancțiunea art. 22 alin. 3, vorbind în limbaj penal, este absolut determinată.

Totuși Legea nu deosebește, între încălcarea plafoanelor respective

cu *o miime de procent* sau cu *o mie de procente*, sancțiunea fiind identică. Mai mult, normele juridice incidente nu disting situațiile în care problema este remediată amiabil sau propus a fi remediată amiabil, deci nu acordă posibilitatea unei remedieri, spre deosebire de reglementarea actuală [7, art. 15¹], care permite înlăturarea erorilor și echilibrarea situației părților, conform prevederilor legale. După cum este stabilit de Legea 189/2025, așa o remediere este importantă și relevantă, producând în reglementarea actuală efecte juridice de menținere a contractului. În practica Curții Europene s-a stabilit că autoritățile interne trebuie să păstreze un just echilibru între obiectivul legitim urmărit (apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale și protecția drepturilor altora) și dreptul de proprietate al resortisanților statelor părți la Convenție.

Instituirea reglementărilor juridice statul nu are o libertate nemărginită, dar trebuie să asigure protecția valorilor sociale concurente, în condițiile economiei de piață. Stabilirea unor limitări sau restricții trebuie să fie însoțită de garanții și remedii, precum și de o perioadă de tranziție, necesară pentru implementarea noilor reglementări.

De asemenea autoritățile trebuie să manifeste o consecvență în politica de adoptare și aplicare a normelor juridice. Normele juridice privind plafonarea dobânzilor au fost reasezate prin Legea 189/2025, în Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, într-un cadru diferit, fiind acordată posibilitatea remedierii benevole a încălcărilor plafoanelor menționate.

După cum observăm, reglementarea actuală diferă ca text, prin clarificare suplimentară a modului de aplicare a normei de plafonare a dobânzilor. De asemenea, reglementarea actuală este una mai echilibrată, care permite creditorului să-și corecteze eventualele erori și să atingă scopurile economice ale părților, fără avantajarea excesivă a unei părți la raportul juridic contractual.

Desigur, avem a reproșa reglementării actuale omisiunea de a lua în considerație inflația și admiterea în continuare a îmbogățirii debitorului pe seama creditorului. Lipsa posibilității de remediere amiabilă a situației, stabilită de Legea 93/2022, ne permite să punem la îndoială scopul legitim al normei și îndeplinirea de textul de lege a cerinței de a se asigura un just echilibru între drepturile și interesele concurente ale părților. Prin comparație, reglementarea actuală deja include o modalitate de remediere.

Norma juridică generală, conținută în art. 1244 Cod Civil, asigură un just echilibru între interesele debitorului și creditorului. Această normă juridică corespunde cerințelor de tehnică legislativă, este una consacrată în timp, care acordă stabilitate și previzibilitate raporturilor juridice civile. Iar normele ju-

ridice stabilite de Legea 93/2022 ne par disproporționate și excesive.

O problemă aparte a normei privind nulitatea dobânzilor constă în lipsa unei perioade de implementare pentru creditori. Lipsa unei asemenea perioade contrastează cu norma juridică adresată autorităților publice, cărora Legea 93/2022 le acordă o perioadă de tranziție de 6 luni pentru modificarea propriilor acte normative. Nu este clar pe care temeiuri pentru asociațiile de economii și împrumut reglementarea a avut o aplicabilitate imediată, pe când autoritățile publice au avut nevoie de timp să se adapteze [1, art. V].

Reglementarea tranzitorie pentru autorități, implică recunoașterea caracterului complex al situației și reclamă o perioadă tranzitorie și pentru creditori, întru respectarea unui just echilibru și a unei posibilități de adaptare. Mai mult, în implementarea Legii 189/2025 autoritățile au prevăzut pentru creditori o perioadă tranzitorie, în contrast cu Legea 93/2022.

Se acceptă ideea de plafonare a obligațiilor de achitare a dobânzilor, ca o modalitate de curmare a abuzurilor „*pseudolegale*” a creditorilor. De principiu, nu putem să obiectăm împotriva acestui scop nobil – evitarea formării unei poveri individuale nejustificate și excesive în seama împrumutatului. Totuși nu înțelegem de ce această povară trebuie pusă pe seama entităților financiare, ori din contul mijloacelor acestora are loc o folosință gratuită a mijloacelor bănești.

Legiuitorul a avut alternative mai puțin invazive:

- anularea parțială a dobânzii, în parte care excedează o anumită rată (rata de bază a BNM, o rată specială aprobată pentru consumatori, etc.);
- reducerea dobânzii la plafonul stabilit (nu eliminarea ei) fie de drept fie prin aplicarea nulității relative parțiale;
- anularea dobânzii în partea în care depășește rata inflației, rata de refinanțare a BNM sau altă rată legală;
- diminuarea prestațiilor împrumutatului în mod simetric depășirii admise (plata stabilită excedentar de 10 lei ar exonera pe împrumutat de rambursarea a 10 lei mai puțin față de plafonul legal);
- sancțiune administrativă graduală sau amendă proporțională;
- obligarea la restituirea diferenței încasate peste plafon, cu stabilirea unei dobânzi legale pentru perioada întârzierii.

Așa modalități alternative ar putea fi proporționale cu scopul urmărit și nu ar genera sarcini individuale excesive și sancțiuni nediscriminatorii.

În viziunea noastră există o contradicție de politică legislativă. Codul civil exceptează AEÎ de la plafonul CHIBOR (presupunând regim flexibil), dar Legea 139 impune un plafon absolut rigid, fără mecanism de ajustare la condițiile pieței.

Ori plafonul de 50% rămâne fix indiferent de inflație, costul resurselor

și/sau riscul de credit.

Așa un plafon absolut rigid, fără mecanism de ajustare la condițiile pieței este excesiv și atestă lipsa proporționalității dinamice.

Prin coroborarea prevederilor Legii 139/2007, art. 10 lit. h) și i) (plafonare) și art. 22 alin. (3) (sanctiune) se poate ajunge la situația în care:

- creditorul achită dobândă propriului creditor (un cost real al capitalului);
- debitorul este eliberat de plata dobânzii (realizează o îmbogățire gratuită);
- creditorul suportă integral costul finanțării de pe seama depunătorilor de economii.

O asemenea aplicare a Legii poate genera pierdere directă și afectarea altor persoane interesate. Are loc nu doar o limitare a profitului, ci o transferare unilaterală a riscului economic asupra creditorului și plasarea inechitabilă a acestor pierderi pe seama creditorului și a depunătorilor de economii.

Prin faptul că normele instituite prin Legea 93/2022 reglementează pierderea integrală a dreptului la dobândă avem o sancțiune de natură „cvasiconfiscatorie”. Se afectează principiul conform căruia sancțiunea trebuie să fie proporțională cu gravitatea încălcării. Dacă depășirea plafonului este minoră sau rezultă din eroare tehnică, sancțiunea radicală este excesivă.

Art. 1244 CC optează pentru reducere proporțională și menține echilibrul contractual. Normele Legii 93/2022 rup acest echilibru și înlocuiesc ajustarea cu suprimarea totală. Derogarea de la regimul comun nu este justificată prin diferențe esențiale de natură juridică.

Curtea Constituțională a reținut în repetate rânduri că: tratamentul juridic diferențiat trebuie să aibă justificare obiectivă și rezonabilă. În speță, diferența este excesivă și nejustificată. Astfel lipsa unei intervenții atât de adânci pe piața se mai justifică și prin necesitatea protejării deponenților, care la fel constituie o categorie de consumatori.

Concluzii

Autorii consideră demonstrat că sancțiunea nulității dobânzilor, instituită prin Legea 93/2022 este o sancțiune excesivă care nu respectă un just echilibru între drepturile și interesele părților la raportul juridic de creditare. Am argumentat că nulitatea dobânzilor afectează. Sancțiunea nulității este una care derogă de la dreptul comun, fără temeieri clare și suficiente și fără instituirea unei perioade de tranziție necesară pentru adaptarea creditorilor. Se evidențiază că aplicarea mecanică a normei respective poate afecta major o asociație, subminând capacitatea de plată și stabilitatea financiară. Instituirea și aplicarea sancțiunii fără analiză de proporționalitate a în-

călcării, fără asigurarea unei proporționalități a sancțiunii și fără posibilitate de remediere a erorilor încalcă echilibrul just și constituie măsuri excesive și disproporționate. Legiuitorul a avut la îndemână metode mai puțin invazive de a reglementa raporturile juridice civile, inclusiv prin menținerea aplicabilității regimului comun stabilit de Codul Civil.

Referințe bibliografice:

1. Legea pentru modificarea unor acte normative, Nr. 93 din 07-04-2022, Publicat : 29-04-2022 în Monitorul Oficial Nr. 129-133 art. 231.
2. Legea asociațiilor de economii și împrumut, Nr. 139 din 21-06-2007, Publicat : 03-08-2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116 art. 506.
3. Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06 iunie 2002, Publicat : 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75 art. 132.
4. Hotărârea CNPF privind aprobarea Normelor de prudență financiară a asociațiilor de economii și împrumut, Nr. 17/8 din 30-04-2008, Publicat : 22-07-2008 în Monitorul Oficial Nr. 131-133 art. 381.
5. Legea pentru modificarea unor acte normative (competența Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare), Nr. 175 din 30-06-2023, Publicat : 03-07-2023 în Monitorul Oficial Nr. 227 art. 402
6. Legea pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de protecție a drepturilor consumatorilor de servicii financiare) Nr. 189 din 10-07-2025, Publicat : 25-09-2025 în Monitorul Oficial Nr. 502-505 art. 652.
7. Legea privind contractele de credit pentru consumatori Nr. 202 din 12-07-2013, Publicat: 06-09-2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197 art. 619.
8. Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna decembrie 2025. În <https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-pietei-depozitelor-luna-decembrie-2025> accesat la 11 martie 2026.
9. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Publicată: 30-12-1998 în Tratatul Internațional Nr. 1 art. 342. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a unor protocoale adiționale la aceasta, Nr. 1298 din 24-07-1997, Publicată: 21-08-1997 în Monitorul Oficial Nr. 54-55 art. 502.
10. Ghid privind art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului Protecția proprietății, publicat <https://csj.md/index.php/jurisprudenta-cedo1/gftcedo/2007-ghid> , vizitat 11 martie 2026.